

II CONSVET

Certificamos que o trabalho intitulado **Estudo dos Mecanismos Patogênicos Subjacentes às Infecções e Toxinfecções Desencadeadas por Bactérias do Gênero Clostridium** de autoria de **Maria Raquel Silva, Carla Carolina Couto Faria, Vanessa Ester de Oliveira, Raquel Furtado Rosa, Tércila Beatriz Duarte de Araújo, Gustavo Augusto Dos Santos Ferreira, Emanuely Cunha, Tatiana Michelle Dias Custodio da Cruz e Pedro Drummond Rodrigues**, foi apresentado na modalidade banner, no evento **II CONGRESSO PERIÓDICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA CONSVET**, realizado em **29/09/2025 a 30/12/2025**, contabilizando carga horária total de 80 horas.

ISBN: 978-65-982433-6-4
DOI: 10.5281/zenodo.18859029

29/09/2025 a 30/12/2025

